

“MEHRLI MAKTAB” TA'LIM MUHITIDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

Qoraboyeva Dildora Baxodirjon qizi¹, Alimbayeva Bunafsha Taibovna²

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil tatqiqotchisi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi “Mehrl maktab” davlat ta'lim muassasasi defektolog-logopedi,

²Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi “Mehrl maktab” davlat ta'lim muassasasi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094073>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada “Mehrl maktab” sharoitida individual yondashuvning afzalliklari tahlil qilinadi. Gematologik va onkologik kasalliklar bilan kurashayotgan bolalar uchun ta'lim muhitini moslashtirishning ahamiyati yoritilib, individual yondashuvning asosiy jihatlari va uning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri ko'rib chiqiladi. Mazkur maqolada shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish, psixologik qo'llab-quvvatlash, moslashtirilgan ta'lim dasturlari va ijtimoiy moslashuv kabi masalalar muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, individual yondashuv, metod, moslashtirilgan ta'lim, psixologik qo'llab-quvvatlash, ko'nikmalar, o'qitish jarayoni, tushkunlik, art-terapiya, kasbiy faoliyat.*

Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tamoyillari asosida ishlab chiqilgan o'quv tizimlari bolalarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun maxsus moslashtirilgan ta'lim muhiti muhim ro'l o'ynaydi. “Mehrl maktab” ana shunday o'quv maskanlaridan biri bo'lib, u shifoxonada davolanayotgan bolalar uchun guruh va individual yondashuv asosida ta'lim beradi. “Mehrl maktab” muhitida individual yondashuvning afzalliklari va uning bolalar rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Gematologik va onkologik tashxisini bilgan ota-onalar va bemor bolada tushkunlik holati va kuchli zo'riqish holatini boshdan o'tkazadi. Ushbu holatda ular da dastavval kuchli qo'rquv, xavotir va umidsizlik kabi holatlar namoyon bo'ladi. Ota-onalar va katta yoshdagi bolalar, o'spirinlar doimiy tushkunlik holatida yurishadi.

Kasallikning davolash jarayoni uzoq muddatni talab etishi, uning davomiylik ona va bolani uzi yashab turgan hayot tarzidan farq qilishi, cheklovlar, dori-darmonlar bemorda befarqlikni keltirib chiqaradi. Shuningdek mumkin bo'lgan o'lim qo'rquvi bilan bog'liq psixologik muammolarga duch kelishadi.

Har bir bola o'zining jismoniy va psixologik holatiga ko'ra turli ehtiyojlarga ega. “Mehrl maktab”da individual yondashuv asosida bolalarning sog'lig'i, qiziqishlari va qobiliyatlari inobatga olgan holda, o'quv hamda mashg'ulotlar jarayoni bolaga moslashtirilgan ravishda tashkil etiladi.

Uzoq muddatli davolanish jarayoni bolalarning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Individual yondashuv ularga moslashtirilgan o'qitish usullari va maxsus psixologik yordam orqali hissiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

An'anaviy maktablardan farqli o'laroq, "Mehrli maktab" o'quv dasturlari har bir bolaning salomatligi va qobiliyatlariga qarab moslashtiriladi. Bu esa bolalarning ta'lim jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmasligini ta'minlaydi.

Individual yondashuv maktabgacha va maktab yoshidagi bola bilan alohida shug'ullanish va uning qiziqishlarini inobatga olish imkoniyatini beradi. Bu esa bolaning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Shifoxona sharoitida uzoq vaqt qolish bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Individual yondashuv bolalarga o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirish va jamiyatga moslashish jarayonida qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

Uzoq muddatli davolanishda bo'lgan bolalar uchun ta'lim jarayoniga individual yondashuv juda muhimdir. Bunda bolaning kognitiv, jismoniy va ruhiy holatlarini hisobga olish orqali ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim modellari ishlab chiqilgan. Bu yondashuv ularning ta'lim olish imkoniyatlarini saqlab qolish va rivojlantirishga ko'maklashadi.

Sog'liq bilan bog'liq muammolar bolalarning diqqat, xotira va fikrlash qobiliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, asab tizimiga ta'sir qiluvchi kasalliklar yoki kimyoterapiya jarayonlari o'quv jarayonida jiddiy qiyinchiliklarga olib keladi.

Individual ta'lim yo'nalishi uzoq muddat davolanishda bo'lgan bolaning bilish darajalarini, yosh xususiyatlarini, salomatligini va albatta davolanish jarayoniga muvofiq ravishda moslashtirilgan. Bunda bolaning davolanish rejimi, davomiyligi va ehtimoliy ta'sirlari hisobga olib, ta'lim dasturiga o'zgartishlar kiritiladi va ta'lim-tarbiya jarayoni guruhda yoki individual tarzda olib boriladi. O'z navbatida bu yondashuv bolalarning rivojlanishiga va maqsad vazifalarining yaxshilanishiga yordam beradi.

Uzoq muddat davolanishda bo'lgan bolalar uchun individual ta'lim alohida ahamiyatga ega. Ushbu kasallik bilan kurashayotgan bolalarning aksariyat qismida holsizlik, immunitetning pasayishi, shifokorlarning tavsiyasi va boshqa sabablar tufayli bola bilan ta'lim-tarbiya jarayoni yakka tartibda olib boriladi.

Individual ta'lim yo'nalishi – bu har bir bolaning o'ziga xos kognitiv qobiliyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan ta'lim tizimidir. Bunda bolaning o'z qobiliyatiga mos ravishda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishi ta'minlanadi.

Individual ta'limning asosiy tamoyillari:

1. Moslashtirilgan dasturlar: Bolaning o'ziga xos qobiliyatlari va ehtiyojlariga qarab darslarni moslashtirish.

2. Interaktiv metodlar: Interaktiv o'yinlar, amaliyotlar va turli audio-vizual vositalar orqali ta'lim jarayonini faollashtirish.

3. Differensiallashgan yondashuv: Har bir bolaning mustaqil o'qish qobiliyatini rivojlantirish uchun shaxsiy yondashuvlarni ishlab chiqish.

Individual yondashuvda kognitiv qobiliyatlari past yoki yuqori bo'lgan bolalarga mos keladigan dasturlarni tanlashga imkon beradi. Masalan, diqqatni to'plashda qiynaladigan bolalar uchun o'yin shaklidagi mashg'ulotlar tashkil etilishi mumkin.

Bundan tashqari individual ta'limda bolaning shaxsiy ehtiyojlari va qiziqishlariga e'tibor qaratiladi. Bu, o'z navbatida, bolaning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Metodik yondashuvlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiruvchi turli texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Zamonaviy ta'lim jarayonlarida kompyuter dasturlari va multimediyaviy vositalari bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda individual maslahatlar va maslahatchi-pedagoglar bilan ishlash muhim o'rin tutadi. Bunday yondashuv bolalarga o'ziga xos qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatini beradi.

Mashg'ulotlar jarayonda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish uchun gospital ta'limda o'quvchilar uchun maxsus test va metodikalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular yordamida har bir bola uchun mos ta'lim dasturi tuzish mumkin. Bu testlar bolaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Individual ta'lim bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlashga va ularni bartaraf etishga qaratilgan yondashuvlarni ham o'z ichiga oladi. Bunda bolalarning kognitiv qobiliyatlarini tiklashga yordam beruvchi qo'shimcha noodatiy metodikalardan ham qo'llaniladi.

Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bolaning ijtimoiy muhiti hisoblanadi. Individual ta'lim jarayonida bolalarni ijtimoiy muhit bilan bog'lash orqali ularning shaxsiy rivojlanishi ta'minlanadi.

Individual ta'limda bolalarning mustaqil o'qish va bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu kelajakda ularning o'z-o'zini rivojlantirishi uchun zamin yaratadi.

Ta'lim rejasini tuzishda bolaning kognitiv qobiliyatlarini aniq baholash ham muhim ahamiyatga ega. Bunda pedagoglar va psixologlar birgalikda bolaning ma'lumotni qabul qilish va qayta ishlash qobiliyatlarini o'rganib, individual rejani ishlab chiqadilar.

Bolalarning holatidan kelib chiqqan holda o'quv soatlari qisqartirilishi yoki materialning soddalashtirilgan versiyalari tayyorlanishi mumkin. Gospital ta'limda didaktik materiallarning rolini kuchaytirish zarur. Vizual, audiovizual va interaktiv o'quv vositalari bolaning ma'lumotni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi.

Bundan tashqari gospital ta'limda psixologik qo'llab-quvvatlashni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish muhim rol o'ynaydi. Psixologlar bolaning stress darajasini tushirish va uning motivatsiyasini oshirish uchun noodatiy metodlardan foydalanishadi.

Individual ta'limda bolaning oilasini ham faol jalb qilish zarur. Ota-onalar uchun maxsus treninglar tashkil etish va ularni bolaning ta'lim jarayoniga ko'makchi qilish samarali natijalarni keltirib chiqaradi.

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish kerak. Masofaviy ta'lim platformalari bolalarga ularning jismoniy holatiga qaramasdan bilim olish imkoniyatini beradi.

Ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvni qo'llash bolalarning qiziqishini oshirishga yordam beradi. Art-terapiya, musiqa va ijodiy mashg'ulotlar bolaning ruhiy holati va ijobiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Mashg'ulotlar davomida bolaning qiziqishlari va qobiliyatlariga mos mavzular moslashtiriladi. Bu ularning individual rivojlanishini rag'batlantiradi.

Gematologik va onkologik kasalliklar bilan kurashayotgan bolalarni ta'lim jarayonini davom ettirish uchun ularni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish kerak. Muvaffaqiyatli ta'lim jarayoni bolaning o'ziga bo'lgan ishonchning kuchayishiga yordam beradi.

Uzoq muddat davolanishda bo'lgan bolalar uchun individual ta'lim yo'nalishi faqat bilim olish emas, balki bolaning ijtimoiy va ruhiy rivojlanishiga ham yordam berishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bu yondashuv bolaning umumiy hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

"Meharli maktab"da individual ta'lim yo'nalishi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini mustahkamlashda va ularning shaxsiy salohiyatini yuzaga chiqarishda samarali uslubiy yondashuv hisoblanadi.

Gospital ta'lim dasturining asosiy jihati bu uzoq muddatli davolanishda bo'lgan har bir bola uchun individual yondashib, uning sog'ligini inobatga olib moslashuvchanligi orqali ta'lim ehtiyojlariga yo'naltiriladi.

“Mehrli maktab” ta'lim muhitida individual yondashuv bolaning shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berishning samarali usuli hisoblanadi. Bu yondashuv orqali bolalar bilim olish jarayonida qulay sharoitga ega bo'lishadi, ruhiy barqarorlikka erishadilar va o'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydilar. Shuning uchun ham “Mehrli maktab” modelini keng joriy etish va takomillashtirish kelajak avlod ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotsky L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. UNESCO (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.
3. Polat E.S. (2014). *Inklyuziv ta'lim asoslari*. Moskva: Akademiya nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi (2023). *Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar*.
5. Бурдукова Ю.А., Алексеева О.С. *Функция планирования у детей, имеющих в анамнезе нейроонкологическое заболевание // Клиническая и специальная психология*.
6. *Клиническая и специальная психология*. 2019.
7. Бурдукова Ю.А., Алексеева О.С. *Функция планирования у детей, имеющих в анамнезе нейроонкологическое заболевание // Клиническая и специальная психология*. 2016. Том 5. DOI:10.17759/cpse.2016050404
8. Tomlinson, C. A. (2017). *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms* ASCD.
9. Florian, L. (2014). *The SAGE Handbook of Special Education*. SAGE Publications.
10. Dyson, A., & Millward, A. (2000). *Schools and Special Needs: Issues of Innovation and Inclusion*. Paul Chapman Publishing.
11. Slee, R. (2011). *The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education*. Routledge.
12. Farrell, P. (2012). *Inclusive Education for Learners with Disabilities*. Routledge.